

Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologivalarning dolzarb muammolari va vutuqlari
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ТЕХНИК БИЛИМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ю. Ў. Марданова

Навоний давлат кончилиқ институти ассистенти

Д.И.Камалова

Навоний давлат педагогика институти доценти, PhD,

АННОТАЦИЯ

Тақдим этилаётган мақолада электрон таълим муҳиtida талабаларнинг техник билимларини ривожлантиришда педагогик компетенциявий ёндашувлардан фойдаланиш ва унинг бугунги кундари ҳолати баён этилган.

Калит сўзлар: таълим, электрон таълим, физика, техника, педагогика, компетенция.

Бугунги кунда юртимизда фан ва технологияларнинг жадал ривожланиши ахборотларни қабул қилиш ва уларни таҳлил қилиш, хулосаларга келиш орқали маълум бир кўникма ва малакалар шаклланади, булар эса табиий ва техника соҳасида фаолият юритаётган ўқитувчиларининг педагогик компетентлигини такомиллаштиришни талаб қилади. Физика фанини ўқитишда амалий ва лаборатория машғулотларини модернизациялашда ривожланиш динамикасини эътиборга олиб, педагогик ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Замон талабидан келиб чиққан ҳолда, физика фанидан амалий ва лаборатория машғулотларини ўтказишда анъанавий усуллардан чиқиш, янги моделларга ўтиш, ўқитиш сифати ва самарадорлигини ошириши, шубҳасиз. Бунда ўқитувчилар етарли даражада техник ва педагогик компетентлигини такомиллаштиришда асосий омил бўлиб ҳисобланади.

Физика ўқитувчиларининг техник ва педагогик компетентлигини такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Бу бўлажак физика ўқитувчиларининг нафақат чуқур билим, кўникма ва малакалари, балки

Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologivalarning dolzarb muammolari va vutuqlari
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

келажакда таълим жараёнида ёшларда миллий қадриятларни сақлаган ҳолда физик компетенциясини такомиллаштириш қобилиятли ва истеъдодлиларни замон талаби даражасида ривожлантиришга эътиборни қаратиш, уни замон талаби даражасига етказиш, қисқача қилиб айтганда, педагогик компетентликни такомиллаштириши асосий масалалардан бири бўлиб қолади. Тегишли фан ютуқларидан таълим жараёнида амалда халқ фаровонлигини таъминлашда тўлақонли фойдаланиш ва ҳаётда қўллаш имкониятларига эга бўлишини талаб этади.

Физика таълими мазмуни ва ўқитиш методикаси ўзаро боғлиқ бўлиб, такомиллашув жараёнини алоҳида, бир-биридан ажратилган ҳолда ўрганиш мумкин эмас. Физика таълимининг мазмун жиҳатдан такомиллашуви, янгиланиши ўз навбатида ўқитиш методикасини такомиллашувини талаб қилади ва керак бўлса, мажбур қилади. Ўқитишда замонавий технологияларининг бугунги ҳолати шундан далолат бераётганлигига гувоҳ бўлмоқдамиз. Таълим мазмунининг янгиланиб бориши, ўқитиш методикасига нисбатан илгарилаб бормоқда, яъни методика нисбатан орқада қолмоқда. Бўлажак физика ўқитувчиларининг ўзлаштиришлари лозим бўлган ўқув маълумотлар кўлами жадал суръатлар билан кенгайиб бораётган бир даврда уни ўзлаштириш учун керак бўладиган ўқув вақти деярли ўзгаришсиз қолмоқда. Ушбу ҳолат объектив ҳолда методик муаммони юзага келтиради. Физика ўқитувчиларини тайёрлашда методик тайёргарлик даражаси биринчи галда ихтисосликка оид назарий ва амалий билимларга эга бўлишликни талаб этади. Сўнги вақтларда физика ўқитиш тизимида назариянинг роли кучайиб, физика ўқитишни тажриба далиллари асосида амалга ошириш сусайиб бораётганлигини сезиш қийин эмас. Ушбу ҳолатни объектив зарурат деб тушуниш лозим, демак, ўқитиш методикасининг концептуал жиҳати мазкур ёндашувга таяниб иш кўришни талаб этади. Таълимда назариянинг устувор бўлганлиги – бўлажак ўқитувчи абстракт тафаккурнинг ривожланган бўлишлигини талаб этади. Демак, методика мазмуни ўзининг янгиланиш жараёнида ушбу жиҳатга мутаносиб бўлишлиги талаб этилади. Фаннинг сўнги ютуқларини инобатга олган ҳолда, физика таълими мазмунини яратиш кун тартибига қўйилган десак, муболаға бўлмайди.

Замонавий физика курси ўз мазмунида физиканинг замонавий сўнги ютуқларини акс этирилиши тарафдори деб билиш зарур. Ушбу ёндашув

Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologivalarning dolzarb muammolari va vutuqlari
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

концептуал ҳисобланиб, методика оламида янги ўзгаришларни кун тартибига қўйиш мумкин. Ўқув фанларининг интеграцияси, ўқув маълумотларини янгилаш, бўлажак физика ўқитувчиларининг абстракт фикрлашларини ривожлантириш, ўқитишнинг дедуктив методи ва унинг устуворлигини таъминлаш, ўқувчи ҳамда бўлажак ўқитувчиларнинг абстракт фикрлашларини такомиллаштириб, техник ва педагогик компетентлигини такомиллаштириш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Фанда асосий тадқиқот методларидан бири сифатида физика ўқитишда ўрганиш объекти ва ўқитиш методи ҳисобланади. Бунда ўқув жараёнининг турли кўринишларда бўлиши келиб чиқади: намойиш тажрибалар, фронтал лаборатория ишлари, физик практикum. Уларнинг ҳар бири ўзига хос маълум дидактик вазифаларни бажаради. Техник тайёргарлик – бу ўзига хос хусусиятлари билан боғланган бўлиб, педагогика олий таълим муассасаларида бўлажак физика ўқитувчиларини компетенцияли тайёрлашнинг муҳим ташкил этувчиларининг бири ҳисобланади. Намойиш тажриба янги ўқув материални тушунтириш билан биргаликда олиб борилади ва унинг асосий мақсадларидан бири у ёки бу физик ҳодисани кўргазмани намойиш қилиш, ўрганилаётган қонун ёки назариядан келиб чиқадиган хулосанинг тўғрилигини тасдиқлашдан иборат. Бундан ташқари, намойиш тажрибанинг мақсади бўлажак физика ўқитувчиларни тажрибаларнинг илмий-тадқиқот методи сифатидаги ўзига хос жиҳатлари билан таништиришдан иборат.

Хулоса ўрнида айтиб ўтиш лозимки, электрон таълим муҳитида талабаларнинг техник билимларини ривожлантиришда педагогик компетенциявий ёндашувлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Физика таълими жараёнида амалий ва лаборатория машғулотлари давомида электрон ўқув қўлланмалардан фойдаланиш ўқитишнинг сифатини оширишга хизмат қилади. Зеро, электрон ўқув қўлланма таркибида маълум мавзу доирасида ҳам видео, ҳам аудио, ҳам назарий маълумотлар умумлашган ҳолатда келтирилади. Ушбу ўқув қўлланмалардан инклюзив таълимда ҳам фойдаланиш мумкинлиги, олиб борилаётган тадқиқотларимизнинг ютуғи ҳисобланади.

REFERENCES

1. Камалова Д.И., Ахмедов А.А. Индивидуальный педагогический подход к выполнению лабораторных работ по оптике. «Педагогика и современность» научно-педагогический журнал. Москва. Март. 2015-год №1(15).
2. Камалова Д.И., Ахмедов А.А., Артиков Х. Физика фанидан лаборатория машғулотларини бажаришда такомиллаштирилган технология. «Педагогика» илмий-назарий ва методик журнали. Тошкент. 2015-йил 4/2015.
3. Камалова Д.И. Программа ЭВМ для электронного учебного пособия «Электротехника, электроника и электропроводники». Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. № DGU 10810. 15.04.2021.